

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Thị Phương Thảo¹, Nguyễn Thị Bích Ngọc¹

Ngày nhận bài: 27/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 24/11/2022; Ngày duyệt đăng: 01/12/2022

TÓM TẮT

Hiểu biết tài chính cá nhân có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững về tài chính của các cá nhân, gia đình và nền kinh tế quốc gia. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra sự cần thiết nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân ở sinh viên – thế hệ tương lai của đất nước. Dựa trên số liệu thu thập được từ 535 sinh viên tham gia khảo sát năm 2022, nghiên cứu này đo lường mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) và phân tích các nhân tố ảnh hưởng. Sau khi tính điểm cho từng cá nhân và phân loại các mức điểm, kết quả cho thấy hiểu biết tài chính cá nhân của hầu hết sinh viên trường ĐHTN đang ở mức trung bình kém. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để kiểm tra ảnh hưởng của các nhân tố nhân khẩu học đến mức độ hiểu biết tài chính cá nhân. Kết quả cho thấy ngành học, giáo dục về tài chính cá nhân từ trường học, tình hình tài chính của sinh viên, nơi ở và số năm học là những nhân tố tác động tới mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN.

Từ khóa: sinh viên, Đại học Tây Nguyên, hiểu biết tài chính, tài chính cá nhân.

1. MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, vấn đề hiểu biết tài chính cá nhân ngày càng được quan tâm đặc biệt do đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế cá nhân và kinh tế đất nước phát triển bền vững. Nghiên cứu về hiểu biết tài chính cá nhân đã trở thành một vấn đề nghiên cứu được nhiều nhà khoa học quan tâm và thực hiện (Mohamad & cộng sự, 2010). Hiểu biết tài chính cá nhân là công cụ hữu hiệu để xây dựng một nền tài chính ổn định và đảm bảo hưu trí của người dân. Đối với những nền kinh tế mới nổi, công dân có hiểu biết về tài chính có thể đảm bảo rằng ngành tài chính của quốc gia đó có thể đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế thực sự và giảm nghèo (Faboyede & cộng sự, 2015). Vấn đề nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân của các tầng lớp dân cư đã được các nước phát triển trên thế giới nhận thức ở tầm quốc gia đi đôi với việc triển khai các giải pháp cụ thể trong thực tế. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) liên tục cho thấy mức độ hiểu biết tài chính còn tương đối thấp tại các cộng đồng được khảo sát, ngay cả ở các nước có nền kinh tế phát triển (OECD, 2016, 2017, 2018).

Tại Việt Nam, đo lường hiểu biết tài chính bắt đầu được quan tâm và thực hiện trên một số nhóm đối tượng dân cư với mục đích đánh giá trình độ dân trí về tài chính hay mức độ hiểu biết tài chính của cá nhân, từ đó đưa ra được những khuyến nghị chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiểu biết tài

chính của người dân. Kết quả đánh giá và đo lường trong các nghiên cứu gần đây cho thấy, mức độ am hiểu tài chính của người dân Việt Nam ở mức thấp so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới (Trần Thanh Thu & Đào Hồng Nhung, 2019). Khảo sát mức độ hiểu biết tài chính toàn cầu (Global Finlit Survey) của S&P năm 2015 chỉ rõ chỉ có 24% người trưởng thành tại Việt Nam có hiểu biết về tài chính. Bên cạnh đó, theo kết quả điều tra của Master Card (2015), Việt Nam đứng thứ 16/17 nước được khảo sát về mức độ am hiểu tài chính. Năm 2016, theo kết quả điều tra người trưởng thành của OECD, điểm am hiểu tài chính của Việt Nam chỉ đứng trên Campuchia và thấp hơn nhiều so với các quốc gia như Hàn Quốc, Hồng Kông. Theo khảo sát tương tự về am hiểu tài chính do Mastercard thực hiện năm 2017, người trẻ Việt có hạn chế về kỹ năng quản lý tiền cơ bản và yếu nhất về kỹ năng đầu tư tài chính. Điều này khiến Việt Nam đứng vị trí 14/16 châu Á.

Đối với sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước, thế hệ sẽ tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của xã hội, quyết định sự phát triển của nền kinh tế quốc gia trong tương lai gần, một số nghiên cứu đã chỉ ra mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam ở mức thấp, ngay cả ở mức trình độ cơ bản (Nguyễn Thị Hải Yến, 2016). Tuy nhiên hiện nay, từ cấp tiểu học cho đến bậc đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đưa vào chương trình học chính thức hoặc bắt buộc về việc cung cấp kiến thức liên quan đến tài chính cá nhân cũng như

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Phương Thảo; ĐT: 0935812817; Email: npthaoa@ttn.edu.vn.

cách thức thực hiện. Do đó, trên thực tế, tỷ lệ sinh viên phải đối mặt với bài toán tài chính nhằm duy trì mức độ ổn định về tài chính hàng tháng, hàng năm ngày càng nhiều và rất dễ bị tổn thương bởi những rủi ro tài chính. Quản lý tài chính yếu kém còn dẫn đến nhiều hệ lụy như tác động xấu đến phẩm chất cá nhân, quan hệ gia đình và công việc, tạo ra tình trạng sử dụng các hình thức tín dụng vào cuối tháng, và về lâu dài tạo thành thói quen ỷ lại vào các hình thức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Hiểu biết về tài chính cá nhân trên thực tế là hết sức quan trọng đối với sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên trường ĐHTN nói riêng. Hiện nay, các nghiên cứu liên quan đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam nói chung và tại các trường đại học đã và đang được thực hiện, tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào được tiến hành đối với sinh viên trường ĐHTN hoặc khu vực Tây Nguyên. Do đó, nghiên cứu này tập trung đánh giá mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng thông qua mô hình định lượng, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN.

- **Thời gian nghiên cứu:** 2022.

2.2. Nội dung nghiên cứu

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN.

- Đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao

hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu

- **Số liệu thứ cấp:** Bao gồm các số liệu thống kê, báo cáo chuyên ngành, các báo cáo khoa học đã công bố và thông tin từ sách, báo, tạp chí, Internet,... có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

- **Số liệu sơ cấp:** Thông qua phát phiếu điều tra trực tiếp và chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện trên cơ sở bảng câu hỏi đã được soạn sẵn đối với 535 sinh viên chính quy năm học 2021 – 2022 của trường ĐHTN. Số lượng sinh viên khảo sát được phân bố về các khoa theo tỷ lệ sinh viên thực tế của mỗi khoa/tổng số sinh viên của các khoa năm học 2021 - 2022. Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu, sử dụng công thức của Yamane Taro (1967)

$$n = \frac{Z^2 * p(1 - p)}{e^2}$$

Trong đó:

n: số lượng mẫu cần xác định (sample size)

Z: Giá trị bảng phân phối Z dựa vào độ tin cậy lựa chọn. Chọn độ tin cậy là 90%, giá trị Z = 1.65.

Đảm bảo n ước lượng có độ lớn an toàn nhất, chọn p = 0.5

e: sai số cho phép. Trong nghiên cứu này chọn e = 5%.

Theo công thức trên thì n = 272, tuy nhiên trong quá trình khảo sát, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 535 sinh viên để loại trừ những phiếu không hợp lệ và để tăng tính đại diện cho từng nhóm đối tượng khảo sát ở từng khoa.

Bảng 1. Số lượng sinh viên khảo sát

STT	Khoa	Số lượng sinh viên năm học 2021 - 2022	Tỷ lệ (%)	Số lượng SV khảo sát
1	Khoa học tự nhiên	599	9,02%	48
2	Ngoại ngữ	739	11,13%	60
3	Sư phạm	906	13,64%	73
4	Kinh tế	1,924	28,98%	155
5	Y dược	2,472	37,23%	199
TỔNG CỘNG		6,640	100%	535

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên.

2.3.2. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu

Các phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu dựa trên số liệu đã thu thập được tiến hành trên phần mềm Microsoft Excel và SPSS 22.0.

Phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh được sử dụng để phân tích dữ liệu và đo lường mức độ hiểu biết tài chính cá nhân.

Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định và lượng hóa tác động của các yếu tố ảnh

hưởng đến mức độ hiểu biết tài chính cá nhân. Như vậy, mức độ hiểu biết tài chính cá nhân là một hàm đa biến phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, $FLS = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$. Dạng hàm đa biến để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết về tài chính có dạng như sau:

$$FLS = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + b_9X_9 + u$$

Trong đó:

FLS: Biến phụ thuộc - Điểm hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN;

X_i : Các biến độc lập; b_0 : Hệ số tự do; b_i : Hệ số hồi quy; u : Sai số hồi quy

Dựa vào mô hình, một số giả thuyết được đưa ra như sau: (H1) - Giới tính có ảnh hưởng đến

FLS, cụ thể, nữ giới có FLS cao hơn so với nam giới; (H2) - Nơi gia đình sinh viên sinh sống có ảnh hưởng đến FLS - sinh viên ở thành thị có điểm FLS cao hơn sinh viên ở nông thôn; (H3) - Dân tộc có ảnh hưởng đến FLS - sinh viên dân tộc Kinh có điểm FLS cao hơn các dân tộc khác; (H4) - Số năm học ở trường có ảnh hưởng đến FLS - sinh viên có số năm học cao hơn thì có FLS cao hơn; (H5) - Ngành học có ảnh hưởng đến FLS - Sinh viên học ngành Kinh tế có FLS cao hơn các ngành học không phải là Kinh tế; (H6) - Được giáo dục về TCCN từ gia đình có ảnh hưởng đến FLS; (H7) - Được giáo dục TCCN từ trường học có ảnh hưởng đến FLS; (H8) - Điểm trung bình học tập có ảnh hưởng đến FLS; (H9) - Tình hình tài chính của sinh viên có ảnh hưởng đến FLS.

Bảng 2. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Tên biến	Định nghĩa	Căn cứ chọn biến	Kỳ vọng
FLS	Điểm hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN	OECD & INFE (2018)	
X1	Giới tính	Đinh Thị Thanh Vân và Nguyễn Thị Huệ (2016), Alexandra Luksander và cộng sự (2014), Mohammad Falzi Sabri và cộng sự (2010)	+
X2	Nơi ở	Phạm Thị Hoàng Anh và cộng sự (2021) Cole & cộng sự (2008)	+
X3	Dân tộc	Alexandra Luksander và cộng sự (2014), Mohammad Falzi Sabri và cộng sự (2010)	+
X4	Số năm học	Phạm Thị Hoàng Anh và cộng sự (2021)	+
X5	Ngành học	Phạm Thị Hoàng Anh và cộng sự (2021)	-
X6	Giáo dục tài chính cá nhân từ gia đình	Trần Thị Thanh Thu và cộng sự (2020) Morgan, P. & Trinh, L. (2019)	+
X7	Giáo dục tài chính cá nhân từ trường học	Trần Thị Thanh Thu và cộng sự (2020) Peter J. Morgan and Long Q. Trinh (2020)	+
X8	Điểm trung bình học tập	Nguyễn Thị Hải Yến (2016)	+
X9	Tình hình tài chính của sinh viên	Frijins & cộng sự (2014)	+

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tổng quan về hiểu biết tài chính cá nhân

Hiểu biết tài chính là sự kết hợp của hành vi tài chính, kiến thức về tài chính và thái độ tài chính (Trịnh Thị Phan Lan, 2017). Trong đó, kiến thức tài chính giúp các cá nhân so sánh các sản phẩm tài chính và đưa ra quyết định tài chính phù hợp và toàn diện về mặt thông tin. Hành vi tài chính phản ánh sự lựa chọn giữa thực hiện hay không thực hiện các quyết định tài chính. Hành vi tài chính có tác động đến tình hình tài chính và sự an toàn tài chính của cá nhân. Thái độ tài chính cho biết

khẩu vị thời gian cũng như mức độ sẵn lòng lập kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Tài chính cá nhân là việc quản lý chi tiêu, sử dụng tiền bạc và của cải của các cá nhân hoặc hộ gia đình với các kế hoạch tương lai và một mức độ rủi ro đã lường trước. Tài chính cá nhân cũng là các quyết định tài chính, các hoạt động liên quan tới tài chính bao gồm lập ngân sách, tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư, hưu trí và thừa kế.

Hiểu biết tài chính cá nhân giúp các cá nhân và hộ gia đình hoạch định ngân sách để chi tiêu, tiết kiệm, đề phòng cho những rủi ro và lập kế hoạch

tương lai cho cuộc sống. Bên cạnh đó, hiểu biết về tài chính giúp các hộ gia đình cân đối hoạt động tài chính, giảm rủi ro cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng; nâng cao hiểu biết về tài chính làm phong phú nhu cầu sử dụng sản phẩm tài chính, giúp hiện đại hóa, đa dạng hóa hệ thống tài chính, tăng sự linh động và hiệu quả; những quyết định đầu tư của cá nhân dựa trên sự hiểu biết nhất định về tài chính có khả năng giúp tăng cường hiệu quả phân bổ các nguồn lực kinh tế của cá nhân đó (Ngô Chung & Lê Văn Hinh, 2017). Những cá nhân có hiểu biết về tài chính sẽ có hành vi tiết kiệm thường xuyên hơn so với những cá nhân không có hiểu biết về tài chính cá nhân, điều này không chỉ có tác động tích cực đến tình hình tài chính của mỗi cá nhân mà còn có hiệu quả đáng kể đến nền kinh tế (Thi Anh Nhu Nguyen & Kieu Minh Nguyen, 2020). Hiểu biết tài chính cá nhân mang ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính và sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

3.2. Đánh giá mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN

Việc đo lường mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN được thực hiện theo bộ công cụ của OECD/INFE (2018), theo đó, hiểu biết tài chính là sự kết hợp của (i) nhận thức, kiến thức, kỹ năng tài chính; (ii) thái độ tài chính và (iii) hành vi tài chính cần thiết để đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và cuối cùng đạt được mục tiêu thoả mãn phúc lợi tài chính cá nhân (Bảng 3). Trên cơ sở bộ câu hỏi của OECD/INFE (2018), bảng câu hỏi khảo sát được nhóm nghiên cứu thiết kế và điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng khảo sát và được đánh giá trên thang đo Likert 5 mức độ khác nhau và được sắp xếp theo thứ tự: Mức 1 - Hoàn toàn không đồng ý; Mức 2 - Không đồng ý; Mức 3 - Bình thường; Mức 4 - Đồng ý; Mức 5 - Hoàn toàn đồng ý. Việc tính điểm được xác định gồm: (i) Điểm kiến thức tài chính: từ 1 đến 7; (ii) điểm hành vi tài chính: từ 1 đến 9; (iii) điểm thái độ tài chính: từ 1 đến 5. Điểm tổng thể về hiểu biết tài chính nhận được là tổng của ba điểm trước đó, từ 1 đến 21. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành chuẩn hóa thành 100 điểm để việc mô tả được thuận lợi hơn.

Bảng 3. Các khía cạnh đo lường hiểu biết tài chính cá nhân

Kiến thức tài chính	Hành vi tài chính	Thái độ tài chính
- Hiểu biết về lãi suất, chi phí tài chính và các điều khoản tín dụng	- Ghi chép và kiểm soát chi tiêu cá nhân	- Suy nghĩ về các thông tin tài chính trước khi đưa ra quyết định tài chính
- Hiểu biết về lợi nhuận và rủi ro đầu tư	- Đánh giá tình trạng tài chính cá nhân, so sánh giá cả trước khi đưa ra quyết định mua sắm	- Dành thời gian để cải thiện hiểu biết về tài chính cá nhân
- Hiểu biết về ra quyết định đầu tư	- Thanh toán hóa đơn khi đến hạn	- Coi trọng việc thanh toán các khoản nợ và hóa đơn hàng tháng
- Hiểu biết về sức mua và lạm phát	- Tiết kiệm tiền cho những nhu cầu trong tương lai	- Coi trọng việc tiết kiệm tiền hàng tháng
- Hiểu biết về lập kế hoạch tài chính cá nhân	- Sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng (tài khoản tiền gửi, thẻ tín dụng, hạn mức thấu chi,...)	- Coi trọng việc thiết lập kế hoạch chi tiêu và tuân thủ kế hoạch đó
	- Chi tiêu trong phạm vi ngân sách	- Chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của mình
	- Có quỹ dự phòng tài chính	
	- Sử dụng các biện pháp hỗ trợ khi thu nhập không đủ chi tiêu	
	- Lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu tài chính	

Nguồn: OECD/INFE (2018).

Dựa trên số điểm tính được về hiểu biết tài chính cá nhân của từng sinh viên (với tổng điểm tối đa là 100 điểm), nghiên cứu phân loại và đánh giá hiểu biết tài chính theo các mức độ khác nhau được trình bày tại Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả đo lường hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN

Số điểm	Số lượng sinh viên	Tỷ lệ (%)	Mức độ hiểu biết
Trên 70 điểm	31	5,79	Khá – Tốt
Từ 50 đến 70 điểm	365	68,22	Trung bình
Dưới 50 điểm	139	25,98	Kém

Kết quả phân loại mức điểm hiểu biết tài chính cho thấy mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên trường ĐHTN đang ở mức trung bình kém khi có tới 94,21% số sinh viên được khảo sát có tổng điểm dưới 70.

3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bằng phần mềm SPSS 22.0 để kiểm tra ảnh hưởng của các nhân tố về nhân khẩu học như giới tính (X1), nơi ở (X2), dân tộc (X3), số năm học (X4), ngành học (X5), giáo dục tài chính cá nhân từ gia đình (X6), giáo dục tài chính cá nhân từ trường học (X7), điểm trung bình học tập (X8), tình hình tài chính của sinh viên (X9) và thu được kết quả như sau:

a) *Xác định hệ số tự do, các hệ số hồi quy và kiểm định giả thiết riêng lẻ về các hệ số hồi quy (kiểm định T)*

Bảng 5. Các hệ số hồi quy

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Sig.
(Constant)	12,634		0,000
X1	-0,268	-0,046	0,269
X2	-0,588	-0,130	0,002
X3	-0,159	-0,036	0,394
X4	-0,197	-0,128	0,004
X5	0,776	0,163	0,000
X6	-0,325	-0,050	0,267
X7	0,699	0,151	0,001
X8	0,123	0,047	0,279
X9	0,666	0,198	0,000

Để đánh giá hệ số hồi quy của mỗi biến độc lập có ý nghĩa trong mô hình hay không, chúng ta dựa vào kiểm định T với giả thuyết H0: Hệ số hồi quy của biến độc lập Xi bằng 0. Kết quả kiểm định cho thấy:

- Các biến X2, X4, X5, X7, X9 có sig < 0,05: Bác bỏ giả thuyết H0, hệ số hồi quy của các biến này khác 0. Do đó, 5 biến này tác động có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc FLS.

- Các biến X1, X3, X6, X8 có sig > 0,05: Chấp nhận giả thuyết H0, hệ số hồi quy của các biến này bằng 0. Như vậy, tác động của 4 biến này lên biến phụ thuộc FLS không có ý nghĩa thống kê. Về biến X1 - giới tính: nhiều nghiên cứu ở các nước trên thế giới chỉ ra tầm quan trọng của giới tính khi cho rằng nam giới quản lý tài chính tốt hơn nữ giới

(Kharchenko & Olga, 2011; Al-Tamimi & Hussain, 2009; Koenen & Lusardi, 2011), sinh viên nam hiểu biết về tài chính cá nhân hơn sinh viên nữ, phù hợp với những phát hiện trước đó của Chen & Volpe (2002), Eitel & Martin (2009), Goldsmith (2006). Tuy nhiên, trong các nghiên cứu tại Việt Nam, một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng về mặt giới tính, hiểu biết tài chính đang nghiêng hẳn về phía phụ nữ ở các vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Bắc, nghĩa là người phụ nữ có kiến thức tốt hơn về tài chính so với nam giới, đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn hơn, có ý thức và thực hiện tiết kiệm nhiều hơn so với nam giới (Khúc Thế Anh & Đặng Anh Tuấn, 2018). Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự đối với sinh viên khi nữ sinh viên có hiểu biết tài chính tốt hơn nam (Phạm Thị Hoàng Anh và cộng sự, 2021). Do đó, bác bỏ giả thiết H1 về việc nữ sinh viên trường ĐHTN có hiểu biết tài chính cao hơn nam sinh viên là một phát hiện mới của nghiên cứu đối với các nghiên cứu tại Việt Nam. Biến X3 - Dân tộc: Các nghiên cứu trước chưa có kết quả rõ ràng về việc có sự khác biệt về hiểu biết tài chính giữa các nhóm dân tộc khác nhau, biến dân tộc được đưa vào các mô hình nghiên cứu phần lớn để giải thích cho các thực hành văn hóa khác nhau, định hướng giáo dục khác nhau từ đó ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính (Grable & Joo, 2006; Mohamad Falzi Sabri et al, 2010). Tại điểm nghiên cứu, mẫu nghiên cứu có sự đa dạng về dân tộc nên biến X3 được đưa vào cũng mang tính dự báo. Kết quả là không có sự ảnh hưởng của dân tộc đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN. Biến X6 - Được giáo dục về tài chính cá nhân từ gia đình không có tác động đến hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN. Điểm hạn chế của nghiên cứu khi thực hiện khảo sát vấn đề này là chưa thu thập thông tin về trình độ học vấn/mức độ tham gia của bố mẹ/các thành viên khác trong gia đình vào các tổ chức tài chính bởi những người trả lời có cha mẹ tham gia vào quỹ hưu trí có nhiều khả năng hiểu biết về tài chính hơn và trẻ em học hỏi bằng cách quan sát thói quen tiết kiệm và đầu tư của cha mẹ, hoặc trực tiếp nhận được sự giáo dục tài chính từ cha mẹ (Chiteji & Stafford, 1999; Li, 2009; Shim et al, 2009). Do đó, chưa có sự giải thích phù hợp cho việc không có mối liên hệ giữa X6 và FLS. Biến X8 - Điểm trung bình học tập của sinh viên trường ĐHTN tại thời điểm khảo sát không có ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính của họ. Điều này có nghĩa là điểm trung bình học tập cao hay thấp không chứng minh được cho việc sinh viên có điểm FLS cao. Kết quả này không phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng điểm số ảnh hưởng thuận chiều với hiểu biết về tài chính cá

nhân (Chen & Volpe, 1998, 2002; Sabri et al 2010; Shim et al, 2009).

Từ hệ số tự do và các hệ số hồi quy đã được xác định, chúng ta xây dựng được hai phương trình hồi quy chuẩn hóa và chưa chuẩn hóa về điểm hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên ĐHTN theo thứ tự như sau:

$$FLS = - 0,130X2 - 0,128X4 + 0,163X5 + 0.151X7 + 0.198X9 + u$$

$$FLS = 12,634 - 0,588X2 - 0,197X4 + 0,776X5 + 0,699X7 + 0,666X9 + u$$

Dựa vào hệ số Beta (hệ số hồi quy trên phương trình hồi quy chuẩn hóa), ta thấy các biến có tác động mạnh nhất đến biến phụ thuộc FLS theo thứ tự lần lượt là: X5 (ngành học), X7 (giáo dục tài chính cá nhân từ trường học), X9 (tình hình tài chính của sinh viên), X2 (nơi ở), X4 (số năm học).

Kết quả này cho thấy trong quá trình học đại học, sinh viên theo khối ngành kinh tế sẽ có hiểu biết tài chính cá nhân tốt hơn sinh viên các ngành khác. Sinh viên được giáo dục tài chính cá nhân từ trường phổ thông, sinh viên có thu nhập hàng tháng ở mức đủ trang trải chi phí và có tiết kiệm hay sinh viên sống ở khu vực thành thị sẽ có lợi thế hơn về mức độ hiểu biết tài chính cá nhân. Bên cạnh đó, số năm theo học tại đại học càng nhiều sẽ có tác động tích cực làm tăng khả năng hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên.

b) Hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh

Bảng 6. Hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh

R	R Square	Adjusted R Square
0,396	0,157	0,142

Hệ số xác định R² là 0,157 cho thấy 15,7% sự thay đổi của điểm hiểu biết cá nhân của sinh viên ĐHTN được giải thích bởi sự thay đổi của các biến độc lập trong mô hình.

Hệ số xác định R² điều chỉnh là 0,142 cho thấy các biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy ảnh hưởng 14,2% sự biến thiên của biến phụ thuộc FLS (điểm hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên ĐHTN), còn lại 85,8% là do các biến ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên.

c) Kiểm định giả thiết đồng thời về các hệ số hồi quy (kiểm định F)

Bảng 7. Kết quả kiểm định F

Model	F	Sig.
Regression	10,828	0,000

Để kiểm định đồng thời các hệ số hồi quy và độ phù hợp mô hình hồi quy, chúng ta đặt giả thuyết

H0: R² = 0. Phép kiểm định F được sử dụng để kiểm định giả thuyết này. Kết quả kiểm định cho thấy giá trị F = 10,828 với sig = 0,000 < 0,05: Bác bỏ giả thuyết H0, nghĩa là R² ≠ 0 một cách có ý nghĩa thống kê. Do đó, mô hình hồi quy xây dựng được là phù hợp với tổng thể.

d) Biểu đồ phân tán

Hình 1. Biểu đồ Scatter Pot

Biểu đồ phân tán Scatter Plot giữa các phần dư chuẩn hóa và giá trị dự đoán chuẩn hóa cho chúng ta thấy các điểm dữ liệu phân bố tập trung xung quanh đường tung độ 0 và có xu hướng tạo thành một đường thẳng, do đó dữ liệu hiện tại không vi phạm giả định liên hệ tuyến tính, tức có mối liên hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập.

3.4. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN

Qua kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN, có thể thấy việc cải thiện hiểu biết tài chính cá nhân có thể đạt được bằng cách tác động vào các yếu tố liên quan đó là: ngành học, giáo dục về tài chính cá nhân từ trường học, tình hình tài chính của sinh viên, nơi ở và số năm học. Từ đây, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị như sau nhằm nâng cao mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN:

a) Đối với các cơ quan quản lý giáo dục

Các cơ quan quản lý giáo dục cần thực hiện tốt trụ cột thứ ba của Chiến lược quốc gia về phổ cập tài chính toàn diện đó là “những người tiêu dùng hiểu biết tài chính và được bảo vệ đầy đủ bằng hệ thống pháp luật”. Trong đó, cần cải thiện dân trí về tài chính một cách toàn diện và có chiều sâu bằng cách:

- Đưa việc đào tạo kiến thức tài chính một cách bài bản và có hệ thống vào các chương trình đào tạo chính thức ở bậc phổ thông và đại học. Đối với bậc đại học, ngoài các chuyên ngành có liên

quan, cần mở rộng và tăng cường đào tạo các kiến thức về tài chính cá nhân cho cả các chuyên ngành khác.

- Hỗ trợ việc tổ chức các khóa học ngắn hạn và dài hạn về kiến thức tài chính ở các trung tâm đào tạo, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

- Bên cạnh việc đào tạo trên ghế nhà trường và các kênh chính thức, cần khuyến khích các cá nhân và tổ chức cung cấp các kiến thức về tài chính cá nhân thông qua các kênh đa dạng như website, truyền hình, radio, báo chí, mạng xã hội,...

- Tăng cường tuyên truyền về vai trò của hiểu biết tài chính cá nhân đến dân chúng. Điều này không chỉ gia tăng nhu cầu và động lực tìm hiểu về tài chính cá nhân của sinh viên và còn thúc đẩy sự đồng hành từ phía phụ huynh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính ở Việt Nam trong những năm tới.

b) Đối với trường ĐHTN

- Nên bổ sung các học phần trang bị kiến thức về tài chính cá nhân như Quản lý tài chính cá nhân, Đầu tư tài chính,... vào chương trình đào tạo của tất cả các ngành, không chỉ giới hạn trong các ngành kinh tế như hiện tại.

- Mời các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cá nhân và các doanh nghiệp, ngân hàng để tổ chức các lớp tập huấn, các buổi hội thảo về quản lý ngân quỹ cá nhân, đầu tư tài chính cơ bản cho sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các cuộc thi, câu lạc bộ về các kiến thức tài chính để sinh viên có cơ hội trao đổi, thảo luận, học hỏi cùng nhau.

c) Đối với sinh viên trường ĐHTN

- Cần hiểu được tầm quan trọng của hiểu biết tài chính cá nhân đối với bản thân nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

- Chủ động tự tìm tòi, học hỏi và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân

từ những người xung quanh hay thông qua sách vở, các khóa học, hội thảo, cuộc thi,... và các kênh không chính thức khác.

- Thử trải nghiệm các dịch vụ tài chính, thử đầu tư tài chính trên các sàn ảo, sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân để nâng cao kỹ năng quản lý và đầu tư tài chính. Biết cách quản lý chi tiêu và đầu tư hiệu quả sẽ giúp sinh viên có thể dễ dàng đạt được các mục tiêu trong cuộc sống, giúp cân bằng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình.

4. KẾT LUẬN

Những năm gần đây, hiểu biết tài chính cá nhân là vấn đề được các Chính phủ cũng như các nhà nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, kết quả các cuộc khảo sát cho thấy mức độ hiểu biết tài chính cá nhân ở Việt Nam nhìn chung còn rất thấp.

Kết quả phân tích dữ liệu của nghiên cứu cho thấy mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN ở mức trung bình kém với 94,21% số sinh viên được khảo sát có tổng điểm dưới 70. Qua hồi quy tuyến tính và kiểm định giả thuyết về các nhân tố ảnh hưởng cho thấy ngành học, giáo dục về tài chính cá nhân từ trường học, tình hình tài chính của sinh viên, nơi ở và số năm học là những nhân tố tác động tới mức độ hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN.

Từ đó, nhóm tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên trường ĐHTN. Theo đó, cần có sự phối hợp đồng bộ từ phía các cơ quan quản lý giáo dục, trường ĐHTN và sinh viên để cùng nhau từng bước nâng cao mức độ hiểu biết về tài chính cá nhân cho sinh viên, qua đó nâng cao khả năng quản lý tài chính và hạn chế rủi ro tài chính cho sinh viên, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.

FACTORS THAT INFLUENCE THE PERSONAL FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Nguyen Thi Phuong Thao², Nguyen Thi Bich Ngoc²

Received Date: 27/9/2022; Revised Date: 24/11/2022; Accepted for Publication: 01/12/2022

SUMMARY

Personal financial literacy plays an important role in ensuring the financial sustainability of individuals, families, and the national economy. Many domestic and foreign studies have shown the need to improve personal financial literacy among students - the future generation of the country. Based on data collected from 535 students participating in the survey in 2022, this study measures the level of personal financial understanding of students at Tay Nguyen University and analyzes the influencing factors. After calculating scores for each individual and classifying grades, the results show that most of the student's personal financial knowledge is at a poor average level. The study uses a linear regression model to examine the influence of demographic factors on the level of personal financial literacy. The results show that the field of study, personal finance education from school, student's financial situation, place of residence and number of years of study are factors affecting the level of student's personal financial literacy at Tay Nguyen University. From there, the study proposes some recommendations to improve the level of personal financial understanding of the students of Tay Nguyen University.

Keywords: student, Tay Nguyen university, financial literacy, personal finance.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- Đặng Anh Tuấn & Khúc Thế Anh (2018). *Dân trí tài chính khu vực nông thôn Việt Nam*, Tạp chí Ngân hàng, tập 2, số 01/2018, trang 10-12.
- Đinh Thị Thanh Vân & Nguyễn Thị Huệ (2016). *Đo lường và đánh giá các yếu tố tác động tới hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên*, Tạp chí Ngân hàng, số 18, trang 9 - 14.
- Ngô Chung & Lê Văn Hình (2017). *Dân trí về tài chính với phát triển hệ thống ngân hàng bền vững – một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam*. Tạp chí Ngân hàng, Số 1+2, Tháng 01/2017.
- Phạm Thị Hoàn Anh & cộng sự (2021). *Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiểu biết tài chính của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội*, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 230, tháng 07/2021.
- Trần Thị Thanh Thu & Đào Hồng Nhung (2019). *Chương trình giáo dục tài chính quốc gia trong bối cảnh số hóa ngành tài chính: Kinh nghiệm và đề xuất cho Việt Nam*. Tạp chí Khoa học & Đào tạo ngân hàng, Số 221, Tháng 10/2020.
- Trần Thị Thanh Thu & Đào Hồng Nhung (2019). *Chương trình giáo dục tài chính quốc gia trong bối cảnh số hóa ngành tài chính: Kinh nghiệm và đề xuất cho Việt Nam*, Tạp chí Khoa học & Đào tạo ngân hàng, số 221, tháng 10/2020.
- Trịnh Thị Phan Lan (2017). *Giáo dục tài chính cho trẻ em hướng tới phổ cập tài chính quốc gia*. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 191, Tháng 4/2018.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Alexandra Luksander et al (2014). *Analysis of the Factors that Influence the Financial Literacy of Young People Studying in Higher Education*, *Public Finance Quarterly* 2014/2, pages 220 - 241.
- Al-Tamimi, H. A. H., Kalli, A. A., and Bin, (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE investors. *J. Risk Financ.* 10, 500–516. doi: 10.1108/15265940911001402
- Chen, H. & Volpe, R.P. (2002). “Gender Differences in Personal Financial Literacy among College Students”, *Financial Services Review*, No. 11, pp. 289 - 307.
- Chiteji, N.S. & Stafford, F.P. (1999). “Portfolio Choices of Parents and Their Children as Young Adults: Asset Accumulation By African-American Families”, *American Economic Review*, Vol. 89 No. 2, pp. 377 – 80.

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Phuong Thao; Tel: 0935812817; Email: ntpthao@ttn.edu.vn.

- Cole, S., Sampson, T. & Zia, B. (2008). “Money or knowledge? What drives the demand for financial services in developing countries?”, Harvard Business School Working Paper, No. 09 - 117.
- Eitel, Susan J., and Jennifer Martin (2009). “First-generation female college students’ financial literacy: real and perceived barriers to degree completion.” *College Student Journal*, vol. 43, no. 2, June 2009, pp. 616+.
- Faboyede, Olusola Samuel, Ben-Caleb, Egbide and Oyewo (2015). Financial literacy education: Key to poverty Alleviation and National Development in Nigeria. *Europe Journal of Accounting Auditing and Finance Research*.
- Frijns, Bart & Gilbert, Aaron & Tourani-Rad, Alireza (2014). “*Learning by doing: the role of financial experience in financial literacy*,” *Journal of Public Policy*, Cambridge University Press, vol. 34(1), pages 123-154, April.
- Goldsmith (2006). “The Effects of Investment Education on Gender Differences in Financial Knowledge”, *Journal of Personal Finance* 5 (2), 55-69.
- Joo, S.-H., & Grable, J. E. (2005). Employee Education and the Likelihood of having a Retirement Savings Program. *Financial Counseling and Planning*, 16(1), 37–49.
- Kharchenko, Olga (2011). “Financial literacy in Ukraine determinants and implications for saving behavior”, Kyiv School of Economics, May 2011
- Koenen, Lusardi (2011). “Financial Literacy and Retirement Planning in Germany”, *Journal of Pension Economics & Finance* , Volume 10 , Issue 4 , October 2011 , pp. 565 - 584, DOI: <https://doi.org/10.1017/S1474747211000485>
- Li, G. (2009). “Information sharing and stock market participation: Evidence from extended families”, Mimeo, Federal Reserve Board.
- Mohamad Fazli Sabri et al (2010). Childhood consumer experience and the financial literacy of college students in Malaysia. *Family & consumer science*, 38 (4), 455-467.
- Morgan, P. & Trinh, L. (2019). “Determinants and Impacts of Financial Literacy in Cambodia and Viet Nam”, *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 12 No. 1, p. 19.
- Nguyễn Thị Hải Yến (2016). Evaluate Financial Literacy of Vietnamese Students in Higher Education and Its Determinants – The need of Financial Education. Retrieved from <http://veam.org/wp-content/uploads/2017/12/20.-Nguyen-Thi-Hai-Yen.pdf>
- OECD (2016). OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, Paris: OECD.
- OECD (2017). G20/OECD INFE Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries, Hamburg: OECD.
- OECD (2018). OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion, Paris: OECD.
- Shim, S., Barber, B.L., Card, N.A., Xiao, J.J. & Serido, J. (2010). “Financial socialization of first-year college students: The roles of parents, work, and education”, *Journal of youth and adolescence*, Vol. 39 No. 12, pp. 1457 - 1470.
- Thi Anh Nhu Nguyen & Kieu Minh Nguyen (2020). Role of Financial Literacy and Peer Effect in Promotion of Financial Market Participation: Empirical Evidence in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7 (6), 001 - 008.
- Yamane, Taro (1967). *Statistics an Introductory Analysis*. 2nd Edition, New York, Harper and Row.